

TA'LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MODELINI

Sharofutdinov Iqboljon Usmonjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7838165>

Annotasiya: Ushbu maqolada ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning akmeologik kompetentligini rivojlantirish modeli, bo'lajak o'qituvchilar akmeologik kompetentligini takomillashtirish to'g'risidagi fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so'z va iboralar: Insonparvarlik psixologiyasi, mustaqil ta'lim, zamonaviy dunyoqarash, ijtimoiy zarurat, akmeologik kompetentlik, akmeologik pozitsiya, innovasion va raqamli, bozor iqtisodiyoti, Ta'lim va tarbiya, ilmiy-metodik.

Kirish. Dunyoda innovasion rivojlanishning global vazifalaridan biri insonlarda akmeologik kompetentlikni shakllantirishdir. Bunda yangi g'oyalar ishlab chiqarish, murakkab jarayonlarda yechim topa bilish, kasbiy faoliyatga ijodiy yondashish, oqilona tavakkalchilikka bo'lgan qobiliyat, kasbiy barkamollik kabi harakatlar nazarda tutiladi. Jahon miqyosida pedagog kadrlarining ijodiy salohiyati, texnologik kompetentligi va kreativligini rivojlantirish, axborot-kommunikasiya texnologiyalari va dasturlari orqali o'qitishning innovasion texnologiyalardan kompleks foydalanish orqali ijtimoiy-iqtisodiy yuksalishning intellektual resurslarini hamda ta'lim mazmuniga mos o'qitishning zamonaviy o'quv-metodik ta'minotini ishlab chiqish, o'quv materiallarini mazmunan takomillashtirish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Mazkur zaruriyatdan kelib chiqib, bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining tikuvchilikka oid kreativligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish, zamonaviy didaktik vositalarini ishlab chiqish, elektron ta'lim resurslaridan, innovasion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda o'quv-uslubiy ta'minot tizimini shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir.

Jaxonda mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish va yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim xizmatlarining ochiqligi va sifati masalalariga davlat tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, talabalar tomonidan kasbiy-pedagogik jihatdan tayyorgarligini chuqur o'zlashtirish, yetarli darajada bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishini, pedagogik, umumkasbiy va maxsus fanlarni turli bosqichlarda o'qitishda uzviylik va uzluksizlikni ta'minlashni taqozo etadi.

Pedagogik kadrlarning yuksak kasbiy tayyorgarligi ko'p jihatdan oliy ta'lim muassasalarida shakllantirilgan salohiyat, uning ta'limiy ehtiyojlarini qondirish va kasbiy tayyorgarlik darajasiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan ta'lim tizimni tubdan qayta ko'rib chiqish, professional bilimlarni egallash uchun imkoniyatlarni kengaytirish, yangi sharoitlarda, yangi zamonaviy texnologiyalarda ishlashga qodir mutaxassislarni tayyorlash zarurati yuzaga keldi. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash, tarbiyalash mamlakatimizda bir qator islohatlarni chuqurlashtirish va fuqorolik jamiyatini rivojlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy jabhalarning modernizatsiyalashuvi, oliy ta'lim taraqqiyoti va talabalarni tarbiyalash jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir.

Mamlakatimiz ijtimoiy hayotida yangicha qarashlar qaror topayotgan bir davrda kelajak avlod

ta'lim-tarbiyasini tashkil etish, boshqarish, barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tarbiyalash masalasi yanada dolzarflik kasb etmoqda. "...O'zbekiston Respublikasining oliy ta'limini modernizatsiyalash Konsepsiyasiga muvofiq, oliy ta'limining asosiy vazifalari: mehnat bozorida raqobatbardosh, malakali, mas'uliyatli, o'z kasbini yaxshi biladigan; mutaxassislik bo'yicha jahon standartlari darajasida samarali ishlay oladigan malakali pedagognitayyorlashdan iborat".[1]

Adabiyotlar tahlili va metodologiy.

Mamlakatimizda oliy pedagogik ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy g'oyalaridan biri ijtimoiy noaniqlik va stressning kuchayishi sharoitida hayotga tayyor bo'lajak o'qituvchining faolligi va qat'iyatini faollashtiradigan shaxsni rivojlantiruvchi texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq. Oliy ta'limning maqsadlari va mazmuniga qo'yiladigan talablar o'zgarmoqda, talabaga passiv ta'sir ob'yekti (o'qitish, shakllantirish, rivojlantirish) sifatida munosabatdan sub'yekt-sub'yekt dialogiga, o'tkazishning bir yo'nalishli strategiyasidan o'tish sodir bo'lmoqda. Muloqot strategiyasi bo'yicha bilim va ko'nikmalar, o'zini takomillashtirish uchun javobgarlik, o'z-o'zini tartibga solish, o'zini o'zi tashkil etish va o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini o'rganish dolzarbdir. Ushbu muammolarni hal qilish akmeologik yondashuv doirasida tadqiqot mavzusiga aylanadi. Uning pedagogik yondashuvdan tubdan farqi "insonga o'z borlig'ining yo'nalishini tashkil etish, qurish va tushunishda yordam berish" dir. Akmeologiyaning maqsadli yo'nalishi insonning qadr-qimmati to'g'risidagi ilmiy qarashlarni himoya qilish, unga professionallik va shaxsiy o'sish cho'qqilariga erishish, nafaqat o'z kasbiy vazifalarini yuqori samarali bajarish, balki to'liq hayot kechirish qobiliyatiga erishish uchun sharoit yaratishdir.[2:19-22]

Akmeologik kompetensiyaning mohiyati kelajakda mutaxassisni kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishga yo'naltirishdir. Kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish bu – kasbiy mahorat darajasini oshirish va tashqi ijtimoiy talablarga, kasbiy faoliyat shartlariga va shaxsiy rivojlanish dasturiga muvofiq kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan fazilatlarni rivojlantirishning ongli, yo'naltirilgan jarayoni sanaladi. Bu jarayonning markazida shaxsiy professionallik darajasi ("Men haqiqiy professionalman") va uning tasavvur qilingan (modellashtirilgan) holati ("Men ideal professionalman") o'rtasidagi ichki ziddiyatlarni doimo yengib o'tishning psixologik mexanizmi yotadi. Ongda shaxsiy va uning "men"i, jamoat fikriga bo'lgan talablari o'zaro bog'liqdir. Shuningdek, "men-konsepsiya" va o'z-o'zini munosib topadigan ideal "men" g'oyasi o'rtasidagi nomuvofiqlik odamlarni shaxsiy o'sishga, shu jumladan, kasbiy o'sishga undaydi. Shu munosabat bilan biz "men konsepsiya"ga ta'sirni akmeologik kompetensiya mexanizmi sifatida ko'rib chiqishimiz mumkin.

Yuqorida sanab o'tilgan fazilatlar kasbiy ahamiyatga ega bo'lib, ularni rivojlantirmasdan haqiqiy mutaxassis bo'lib yetishib bo'lmaydi. Biroqbu professional shuhratparastlik, kasbiy burchva mas'uliyat hissi professional zinapoyaga ko'tarilishni rag'batlantiradigan mexanizmlardir.

Biz ushbuishni o'rganish natijalari bilan asoslaymiz. O'tkazilganso'rovdaqatnashganlarning 80 foizga yaqini yuqori kasbiy darajaga ega ekanliklarini ta'kidladilar. Harqandaykishio'zfaoliyatishohasidakompetensiyalimutaxassissifatidatanilishgaintiladi.Uningi chkimaqsadi, o'zidanoshibketishistagi: "men" bugungikunda "men"danyaxshiroqbo'lgan professional – kechagimutaxassis. Bu hardoimprofessionalizmpog'onasiniyangi, yanadayuqoripog'onagako'taradiganodamniastoydilkasbgaintiluvchimehnatkashqiladi.

Biz ambisiyani, shaxsiy va kasbiy o'sish uchun yaratib bo'lmaydigan ehtiyojni, yaratishga yo'naltirilganlikni odamlar manfaati uchun yaratuvchilik sifatida ko'rib chiqishga e'tibor qaratishimiz kerak. Tashqi tomondan shuhratparastlikning namoyon bo'lishi haqida eslash kerak. Martaba va haqiqiy martaba evaziga karyera qurayotgan odamlarni ajratish kerak. Bunda shaxs faoliyatidagi rivojlanish va unga erishilgan muvaffaqiyat uning shaxsiy va sub'yektiv-faol (birinchi navbatda, kasbiy) rivojlanishi bilan bog'liqdir. Shunday qilib, motivasiya tabiati va ambisiyalarga asoslangan xatti-harakatlar, maqsadlar asosidagi qadriyatlar juda muhimdir.[3:15]

Talabalarda kasbiy burch, kasbiy mas'uliyat va aniqlik tuyg'ularini shakllantirish biz uchun juda muhim, chunki aynan ana shu shaxsiy fazilatlar mutaxassisga yomon niyatda ishlashga imkon bermaydi. Uning turli tomonlarini rivojlantirish faylasuflar, psixologlar, o'qituvchilar va boshqa bilim sohalari vakillari tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu muammoni o'rgangan faylasuflar oldin ijtimoiy mohiyatiga to'xtalib, uning ob'yektiv va sub'yektiv tomonlarini ajratib ko'rsatgan holda ushbu ikki jihatning o'zaro bog'liqligi odamlarning tashqi ob'yektiv majburiyatlari va ularni bajarish uchun ob'yektiv ehtiyojlar bilan belgilanishini ta'kidlaganlar; burchning tartibga soluvchi va shakllantiruvchi funksiyalari mavjudligini qayd etganlar, ijtimoiy talablarni ichki e'tiqodga, shaxsiy ehtiyojga, inson faoliyati motiviga aylantirishning asosiy mexanizmlarini aniqlaganlar.[4:115]

Natijalar. Biz tadqiqot ishimizga yuqoridagi tadqiqotlardagi texnologik qarashlarni - oliy ta'lim bitiruvchisini akmeologik kompetentlik ta'limi asosida ta'lim jarayonini olib borish texnologiyasini asos qilib oldik.

F.M.Zakirova o'zining «Bo'lajak informatika o'qituvchilarining nazariy va amaliy tayyorgarligining metodik asosi» nomli tadqiqot ishida belgilashicha, «Pedagog faoliyat bilan fan o'qituvchisi bir-biridan o'ziga xos tarkib bilan ya'ni aniq bir fanning funksional va tuzulmaviy xususiyatlari ajralib turar ekan» degan fikrni bildiradi.[5:317] U tomondan informatika o'qituvchisi uchun informatika bo'yicha ilmiy metodik adabiyotlar tahlili natijasida pedagogik faoliyatning ob'yektiv asoslari ajratib ko'rsatilgan.

«Bulardan asosiysi shundaki, informatika so'zi asosiy tushunchasiga (informasiya, algoritmi, kompyuter, programma, model, AKT) har xil qarashlar mavjud, ya'ni informatikani o'qitish fani, vositasi, ta'limni boshqarish elementi sifatida va ta'lim yangi muhiti sifatida». Bu informatika o'qituvchisi faoliyatiga professional metodik tarafdano'ziningizini qoldiradi.

F.M.Zakirova informatika o'qituvchisi tomonidan zamonaviy axborotlashtirish sharoitida professional metodik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatgan.

1. Informatika o'qituvchisi informatika fani rivojining dinamikasi, uni o'rganish ob'yektlari qatorini kengaytirish, konseptual apparatlarning o'zgarishi, mavzu va uslublarning muntazam kengayishi, o'zgarishiga olib keladigan va informatika fanini o'qitishning metodik tizimlarida o'zgarish sharoitida ishlaydi. Axborot-kommunikasiya texnologiyalari jadal rivojlanishi o'qituvchining shaxsiy rivojlanishi uchun yangi zarur sharoitni tez o'rganish imkonini beradi.
2. Informatika o'qituvchisi nafaqat sinfda (yoki kompyuter sinfida), balki zamonaviy AKT sharoitida ham ishni samarali tashkil qilishi kerak.
3. Informatika o'qituvchisi kompyuterda mehnatni muhofaza qilish va ish xavfsizligi bo'yicha faoliyatni doimiy ravishda olib boradi.
4. Informatika o'qituvchisi algoritmik fikrlash bilan tavsiflanadi, bu uning professional faoliyatini yanada samaraliroq qiladi.

5. Informatika o'qituvchisi o'z ish dasturida pedagogik vositalardan, amaliy dasturlarning turli to'plamlaridan, elektron adabiyotlardan va boshqalardan foydalanadi, ular doimiy yangilanadi va yaxshilanadi.

6. Informatika o'qituvchisi ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy AKT vositalarini joriy etish sohasida ilmiy-tadqiqot va ilmiy-uslubiy ish olib boradi.

Z.A.Artikbayeva «Malaka oshirish tizimida maktab matematika o'qituvchilarining kasbiy-metodik ko'nikmalarini takomillashtirish» nomli dissertasiya ishida «Talabalarda reproduktiv ko'nikmalar sifatida metodikaning amaliy masalalarini yechish, metodik muammolarni ijodiy anglashning tadqiqiy malakalarga o'tish ketma-ketligi ko'rinishi berilgan:

- zarur bilimlarni egallash;
- ko'nikmalarni reproduktiv darajada shakllantirish;
- faoliyatni namoyish qilish – yaxlit va elementlari bo'yicha;
- sodda variantlarda (topshiriqni sun'iy soddalashtirish, uni bo'laklarga ajratish) ko'nikmalarni mustahkamlashni tashkillashtirish;
- uzluksiz teskari aloqali mustaqil amaliyotni tashkil qilish;
- izlanuvchanlik, produktiv (mahsuldor, ijodiy) bosqichga o'tish;
- turli xil muammoli vaziyatlarni tashkillashtirish – nostandart masalalarni yechish, voqelikni munosib modellashtirish;
- o'z faoliyatini majburiy tahlil qilish bo'yicha ishlarni tashkillashtirish, uni jamoada muhokama qilish.

Muhokama (Обсуждение/Discussion). Talabalarining muayyan muammolar bo'yicha individual izlanuvchan faoliyatini tashkil qilish, izlanish natijalarini referat, ma'ruza, metodik maqola, kurs ishi ko'rinishida taqdim etish».[5:328]

Shunday qilib, nafaqat informatika o'qituvchisi, balki matematika va fizika o'qituvchilarining asosiy faoliyat ob'yektlari – talabalar, pedagogik jamoaviy va zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari hisoblanadi.

Informatika, matematika va fizika o'qituvchisining o'ziga hos kasbiy – shaxsiy fazilatlarini kognitiv faollik, uzluksiz o'z-o'zini o'rganish, va anglash ehtiyoji, algoritmik fikrlash, qattiq mehnat, tanqidiy ijodkorlik, intizom, xulq-atvor madaniyati, mehnat, «shaxs – shaxs» tizimida, hamda «inson – kompyuter» va «kompyuter – kompyuter» tizimlarida muloqot qilish qobiliyatiga egalik kabilar hisoblanadi.[6:163]

Pedagog olim A.O.Daukeyeva “Bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik kompetentligini takomillashtirish jarayoni bosqichlari”ni uch bosqichga ajratadi:

Birinchi bosqich – kognitiv bosqich (2-kurs). Bunda bo'lajak o'qituvchilar akmeologiya, kasbiy kompetentlik, kasbiy ijodkorlik, refleksiv madaniyat, o'zini o'zi rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha zaruriy tasavvurlarga ega bo'ladilar.

Ikkinchi – ijodkorlik-refleksiv bosqichda (3-kurs) bo'lajak o'qituvchining akmeologik kompetentligi takomillashuvining tuzilmaviy komponentlari shakllanadi yoki, boshqacha aytganda, maqsadlarni belgilash, refleksiya, ijodkorlik shakllanadi. Kasbiy ta'limga o'qitish jarayoni, o'zini anglashning rivojlanishi davom etadi.

Mazkur bosqichda bo'lajak o'qituvchi akmeologik kompetensiyasining takomillashuvi jarayoni umumkasbiy va maxsus fanlar tayyorgarligi mazmuni va vositalari hisobiga amalga oshiriladi, shuningdek, maxsus Bo'lajak o'qituvchilar kasbiy shaxsiy rivojlanishi asoslari||

kursi kiritilishi mumkin. Bu kurs rivojlanishning va o'zini o'zi rivojlantirishning akmeologik tamoyillari, kasbiy tayyorgarlikning mexanizmlari haqidagi bilimlarni bir tizimga solishga yordam beradi.

Maxsus kurs kasbiy tayyorgarlikning nazariy va amaliy aspektlarini integrasiya qiluvchi, o'zini o'zi rivojlantirishning tizimli boshlanishi vazifasini bajaradi.

Ikkinchi bosqichning xususiyatlari kelgusi kasbiy faoliyatning muammoviy doirasini kengaytirish, bo'lajak o'qituvchilar kasbiy faoliyatini lokal modellashtirish sharoitida ularning strategik, refleksiv malakalari shakllanadi; muammoli vaziyatlarga diqqatjamlanadi, chunki ularda malakalar faollashadi va ular faol qo'llaniladi. Bu malakalar o'quv va kelgusi kasbiy faoliyatning muvaffaqiyatini ta'minlaydi; adekvat o'zini o'zi baholash ko'nikmalari shakllanadi, talabalarning individual qiziqishlari, zarurati rag'batlantiriladi; bo'lajak o'qituvchilar ahamiyatli kasbiy sifatleri shakllanishi davom etadi; maxsus kurs doirasida ijodkorlikni rivojlantirish bo'yicha treninglar o'tkaziladi.

Bo'lajak o'qituvchilar akmeologik kompetentligini takomillashtirishning ikkinchi bosqichida pedagogika va psixologiya fanlarining integrativ o'zaro aloqasi ta'minlanadi.

Bo'lajak o'qituvchilar akmeologik kompetensiyasi takomillashuvining uchinchi bosqichi o'ziga texnologik blokni ham qamrab oladi va o'qituvchi kasbiy-pedagogik faoliyatini modellashtirish sharoitida, ya'ni pedagogik amaliyotni o'tash davrida amalga oshiriladi (4-kurs). Ta'lim jarayonida shakllangan tuzilmaviy komponentlar: maqsadlarni belgilash, refleksiya, ijodkorlikka alohida urg'u beriladi va ularning voqe bo'lishiga diqqat qaratiladi.[7:17-19]

Tashkiliy-pedagogik shartlar deganda biz muayyan metodologiyani qo'llash samaradorligi bilan bog'liq bo'lgan zarur va yetarli darajada muhim shartlar majmuini nazarda tutmoqdamiz.

Shartlarning zarurligi psixologik-pedagogik adabiyotlar tahlili, oliy o'quv yurti bitiruvchisi – bo'lajak o'qituvchi malakasini oshirish kurslari bo'yicha olib boriladi. Olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishi yetarlicha malakaga ega bo'lib, bu informatika va matematika o'qituvchilarini kadrlar tayyorlash kurslarida akmeologik kompetentlik o'qitish uslubini joriy etish samaradorligini ko'rsatdi. Oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan informatika va matematika o'qituvchilarida akmeologik kompetentlik ta'limni amalga oshirish uchun quyidagi tashkiliy-pedagogik shartlar kerak:

- 1) informatika va matematika o'qituvchisi sifatida ilmiy-pedagogik motivasiya qo'llashni aniqlash;
- 2) o'quv jarayonini pedagogik g'oya, sayt, blog va h.k.lar, ya'ni real pedagogik loyihalar asosida ishlab chiqarilgan ishni aniqlash ko'rinishidagi aniq mahsulotni olishga yo'naltirilganlik;
- 3) dars mashg'ulotlarini olib borishda interfaollikdan va kreativlikni rivojlantiruvchi metodlardan, shuningdek ijodiy muhitni yaratishda dizayn – fikrlashdan foydalanish;
- 4) uzluksiz o'z ruhiy holati haqida fikr yuritish (refleksiya);
- 5) o'quv-metodik ta'minotni yaratish uchun pedagogik innovasiya va innovasion faoliyat natijasini qo'llash.[9:19]

Xulosa. O'qituvchining shaxsiy kasbiy faoliyati unga turli kasbiy faoliyatlarni samarali bajarish, o'quvchilarni o'qitish va rivojlantirish texnologiyasini xilma-xil va juda muvaffaqiyatli o'zlashtirishga imkon beradi. Bizning fikrimizcha, bo'lajak o'qituvchi uchun hal qiluvchi omillar quyidagilardir: ochiqlik, hamdardlik, ijodkorlik, g'ayrat, o'zini tuta bilish, maqsadga

erishishdagi qat'iyatlilik, professional mehnatsevarlik, kasbga- bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish mazmunini ochib berish;

-bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish, shuningdek, mazkur jarayon samaradorligini ta'minlovchi texnologiyalarni ishlab chiqish;

-bo'lg'usi tarbiyachilarida insonparvarlik sifatlarining tarbiyalanganlik darajasini baholovchi mezonlarni asoslash.[10]

Tadqiqotimizda amalga oshirilgan bo'lajak pedagoglarni loyihalashtirish faoliyatiga tayyorlashning muammoli-modulli va maqsadli yondashuvlarni yangi va an'anaviy texnologiyalarni qo'llash bilan integrasiyalaydigan, talabalarning oliy ta'lim muassasasida pedagogik fanlarni o'rganishda har bir o'qish davri xususiyatlaridan kelib chiqadigan texnologiyasi bo'lajak o'qituvchilarni loyihalashtirish faoliyatiga tayyorlash texnologiyasining samaradorligi va maqsadga yo'nalganligini tasdiqladi va uni amaliyotda qo'llash maqbulligini ko'rsatdi.

Bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik yondashuvdan foydalanish:

- ta'lim oluvchilarning sog'lig'ini mustahkamlash va saqlash, kasbni muvaffaqiyatli egallashga erishish, ijtimoiy va mehnat faoliyatiga tayyorlanish rivoji, ta'lim va tarbiya masalalarini muvaffaqiyatli hal etish;

- qayta fikrlash, ijodiy tafakkur qilish, ta'lim ichki ehtiyojga aylanishi, barcha sub'yektlarda ta'lim tizimlashtirilgan bilish motivlari bo'lishi, ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim sifatining oshishi imkonini beradi.

Xususan, pedagogik yo'nalishlarda kadrlar tayyorlash sifatiga e'tiborni kuchaytirish, pedagogik ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarida ta'lim olayotgan bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorgarligining yuksak darajada bo'lishi, ularda pedagogik mahoratning rivojlanishi, o'z-o'zini kasbiy va shaxsiy takomillashtirib borish motivasiyasi, shuningdek, mehnat bozorining talablaridan kelib chiqadigan yangi kasbiy kompetensilarni o'zlashtirish, innovasion faollik, bir so'z bilan aytganda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishi zarur.

2.2.3-rasm. Oliy ta'lim tizimida akmeologik yondashuvni amalga oshirish modeli

References:

1. Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгилашни сари. – Т.: Фафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. – Б.71.
2. Абулханова К.А. Фаолиятвашахспсихологияси. –М.: Наука, 1980.–335 б.
3. Кулневич С.В. Контсепциялардан технологияга қадар шахснинг педагогикаси. Дарслик. - Ростов-Дону: "Ўқитувчи", 2011. – 10 б.
4. Даўкеева А. Бўлажак ўқитувчининг акмеологик компетентлигини такомиллаштириш учун психологик-педагогик шароитлар. "Oriental Art and Culture"

Scientific-Methodical Journal - (SI) II/2020. – Б. 236-239.

5. Расулова З. Педагогик дастурий воситалардан фойдаланиб бўлажак технология фани ўқитувчиларининг касбий маҳоратини ошириш йўллари. "Science and Education" Scientific Journal. October 2021 / Volume 2. Issue 10. – Б. 416-421.

6. Маъмуров Б.Б. Акмеологик ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларда таълим жараёнини лойиҳалаш кўникмаларини ривожлантиришнинг педагогик-психологик хусусиятлари. "Psixologiya" ilmiy jurnal. № 2, 2017. – Б. 49. (- Б. 47-52).

